

Сравнение программного продукта ERwin v4 и v7

Пальмов Сергей Вадимович, кандидат технических наук, доцент
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики;
Самарский государственный технический университет (г. Самара)

Богданова Алёна Дмитриевна, студент 3 курса
факультет «Информационные системы и технологии»;
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (г. Самара)

Тенденции развития современных информационных технологий приводят к росту сложности систем баз данных. Опыт проектирования таких систем показывает, что это логически сложная, трудоёмкая работа, требующая высокой квалификации задействованных в ней специалистов. Для автоматизации указанного процесса в настоящее время используются специальные программные и технологические инструменты – CASE-средства. Сейчас существует множество инструментов для проектирования, документирования и сопровождения баз данных. Основными их характеристиками являются: эргономичность графического интерфейса, возможность многопользовательской коллективной работы, построение отчётов, удобство в эксплуатации. В данной статье рассматриваются особенности CASE-средства ERwin, а именно производится подробное сравнение двух наиболее популярных его версий и обзор возможностей продукта в целом.

Ключевые слова: БД, СУБД, ERwin, CASE-средства

Comparison of the software product ERwin v4 and v7

Palmov Sergey Vadimovich, Candidate of Science Engineering, Associate Professor
Povolzhskiy State University of Telecommunications and Informatics;
Samara State Technical University (Samara)

Bogdanova Alena Dmitrievna, 3rd year student
faculty "Information Systems and Technologies";
Povolzhskiy State University of Telecommunications and Informatics (Samara)

Trends in the development of modern information technologies lead to an increase in the complexity of database systems. Experience in designing such systems shows that this is a logically complex, time-consuming job that requires highly qualified specialists involved in it. To automate this process, special software and technological tools – CASE tools – are currently used. Now there are many tools for designing, documenting, and maintaining databases. Their main characteristics are: ergonomics of the graphical interface, the possibility of multi-user teamwork, reporting, and ease of operation. The paper discusses the features of the ERwin CASE tool, namely a detailed comparison of the two most popular versions and an overview of the product features in general.

Keywords: DB, DBMS, ERwin, CASE-tools

В современном мире люди окружены большим количеством информации, которую необходимо отсортировать, упорядочить, обработать, если информация не организована, она остаётся всего лишь данными... Не секрет, что в настоящее время люди используют компьютер и интернет для хранения, обработки и вывода информации: ведут бухгалтерию, разрабатывают сложные архитектурные проекты, пишут книги или сочиняют музыку, создают приложения, сайты и многое другое. Чтобы создать, например, интернет-магазин, требуется реализовать процедуры сбора, хранения, обработки и доступа к данным. Всё вышперечисленное стало возможным только с созданием баз данных (БД) и систем управления БД (СУБД).

Под базой данных (далее БД) принято понимать упорядоченный набор данных, который представлен в виде таблиц и логических связей между ними; для управления этим набором необходима СУБД [1]. СУБД – это совокупность языковых и программных средств, предназначенных для создания, ведения и совместного использования БД многими пользователями [12].

Конструирование информационной системы (ИС) подразумевает работу с данными, а это означает, что необходимо создать БД. Результатом хорошей БД является эффективный для всех её будущих пользователей способ организации данных и инструментальные средства управления информацией. Основная цель процесса проектирования БД состоит в получении такого проекта, который удовлетворяет следующим требованиям [11]:

- эффективность функционирования;
- защита данных (от аппаратных и программных сбоев и несанкционированного доступа);
- простота и удобство эксплуатации;
- гибкость, т.е. возможность развития и адаптации к изменениям предметной области и/или требований пользователей.

К настоящему моменту разработано большое количество CASE-средств: CA ERwin Process Modeler (ранее: BPwin), Vantage Team Builder, Oracle Designer, ERwin. Инструменты CASE (Computer-Aided Software Engineering) – это инструмент, который автоматизирует процесс разработки ИТ-системы и программ-

ного обеспечения. Разработка и создание ИС управления предприятием связана с выделением бизнес-процессов, их анализом, определением взаимосвязи элементов процессов, оптимизацией их инфраструктуры и т. д.). Важнейшими из подходов для создания и развития ИС управления компанией являются структурный (функциональный), объектно-ориентированный, и для этих целей необходимы CASE-средства. Сущность структурного подхода к разработке ИС заключается в её декомпозиции на автоматизируемые функции: система разбивается на функциональные подсистемы, которые в свою очередь делятся на подфункции, подразделяемые на задачи и так далее.

Основной целью использования инструментов CASE является сокращение времени и затрат на разработку ИТ-систем и повышение их качества. Классификация CASE-средств

- средства анализа и проектирования;
- средства программирования
- средства сопровождения и реинжиниринга;
- средства управления проектом;
- средства проектирования БД и файлов.

Данная программа подходит для любой компании, которая занимается проектированием БД, ведь у неё удобный интерфейс, доступная цена, мощные инструменты для работы с диаграммами, многопользовательский режим, в котором разные группы пользователей могут взаимодействовать с одной и той же базой на различных уровнях модели, что значительно упрощает проектирование. Дополнительным плюсом к разработке в ERwin существует сверхмощный редактор ER-диаграмм и автоматическая подготовка документации к БД и отчётов по ней.

Также из основных характеристик данного продукта является поддержка стандартной нотации

IDEFIX для ER-диаграмм моделей данных, IE-нотации и специальной нотации, предназначенной для проектирования хранилищ данных - Dimensional. Поддержка проектирования информационных хранилищ (на основе Red Brick и Teradata). Поддержка совместного проектирования (версия для ModelMart). Поддержка триггеров, хранимых процедур и шаблонов. Разработаны инструменты для проверки достоверности моделей данных обратного проектирования (генерация модели данных на основе анализа существующей БД), включая восстановление ссылок по индексам. Автоматическая генерация SQL DDL для создания БД. Полная совместимость и поддержка 20 типов СУБД на основе прямого доступа к системному каталогу БД (нет необходимости использовать ODBC).

Данный программный продукт легко интегрируется с:

- БД: Oracle, InterBase, Ingres, Microsoft SQL Server, Clipper, ODBC, DB2, dBASE, Paradox, FoxPro, Rdb, HiRDB, Red Brick Warehouse, Informix, SAS, SQL Anywhere, Microsoft Access, SQL Base, Teradata, Sybase.

- Средствами разработки: Delphi, PowerBuilder, Visual Basic, Oracle Designer и многие другие.

- CASE-средствами: Rational Rose, AllFusion Process Modeler (BPwin) и Oracle Designer (экспорт-импорт), AllFusion Model Manager (ModelMart), AllFusion Component Modeler (Paradigm Plus).

В данной статье выполнено сравнение двух наиболее популярных версий программного продукта ERwin DM: версия 4 и версия 7.

Четвёртая версия программного продукта ERwin:

- простой интерфейс, с тематикой старого Windows 95/98/2000;

Рис.1. Интерфейс программного продукта четвёртой версии

- удобный набор инструментов, для работы с базой и диаграммами;

- существует инструмент полного сравнения, он показывает, что общего между двумя, что способствует сокращению времени при сопровождении;

- можно выбрать один из шаблонов, чтобы быстро создать отчёт по базе;

- поддержка новейшей, на тот момент, архитектуры «Design Layer», обеспечивающая структури-

рованный подход к управлению информацией. Использование данной архитектуры позволит последовательно определить общие требования к данным, отследить их реализацию на физическом уровне и управлять любыми изменениями проекта;

- существует словарь для поддержки корпоративных стандартов для именования объектов модели. Разработчики благодаря словарю могут сразу определить какие объекты относятся к какому стандарту,

каким образом данные стандарты будут использоваться в модели

- автоматизировано большинство рутинных процедур с данными и диаграммами;

- поддерживает методологию структурного моделирования SADT и следующие нотации: IDEF1x, IE, Dimensional (последняя – для проектирования хранилищ данных);

- поддерживает однопользовательскую СУБД; это позволяет использовать современные технологии для персональных систем, что значительно упрощает переход от настольных систем к системам в технологии клиент-сервер;

- существует возможность использовать ранее созданные модели и совмещать разработки других проектировщиков;

- переносимость структур БД из одной СУБД в другую, что сокращает время разработчиков;

- поддерживает 20 различных СУБД: настольные, реляционные и специализированные СУБД, предназначенные для создания хранилищ данных;

- документирование БД, не выходя из программы;

- продукт можно использовать на всех стадиях жизненного цикла БД: при проектировании, разработке, тестировании и поддержке;

- обширный язык макросов, которые работают с сущностями БД, атрибутами, связями и с ограничениями

- возможность установления связей с миграцией альтернативных ключей. В результате установления такой связи в дочернюю сущность мигрируют не первичные, а альтернативные ключи;

- позволяет сохранить историю изменений объекта БД – сущности, атрибута, таблицы или колонки. Для этого редакторы свойств таблиц и колонок снабжены закладкой History;

- оптимизированы стандарты дисков для обеспечения ссылочной целостности и богатый язык макросов, подходящий для различных БД, чтобы обеспечить настройку триггеров и хранимые процедуры. ERwin Data Modeler генерирует из физического проекта модели полные определения следующих объектов (с учётом конкретной целевой БД): БД, табличные пространства, таблицы, представления, столбцы со значениями по умолчанию, ограничения домен, первичные и внешние ключи, индексы, хранимые процедуры, триггеры, размеры объектов и другие физические параметры.

- поддерживает новую технологию создания схемы БД. Это позволяет создавать чисто логические и чисто физические модели, а также синхронизировать модели друг с другом. Это позволяет разрабатывать большие разнородные информационные системы, создавая независимо одну логическую и несколько физических моделей (для разных СУБД). ERwin 4.0 сохранил доступность и предыдущую технологию, в которой логический и физический уровни содержались в одной модели [10].

Теперь рассмотрим седьмую версию программы:

- обновлена поддержка DB2 для LUW и DB2 for z / OS;

- улучшена и расширена поддержка SQL Server 2008 и поддержка Teradata 13.0.;

- обновлённый дизайн, который стал более привлекательным и удобным;

Рис. 2. Интерфейс программы ERwin седьмой версии

- быстрота автоматического расположения объектов диаграммы, пришедшие в спонтанное положение в процессе работы. Имеется возможность применить определённый стиль расположения как к нескольким выделенным объектам, так и ко всей диаграмме целиком;

- большие возможности для украшения моделей и диаграмм, чем предыдущие версии этого популярного инструмента моделирования;

- Crystal Reports можно использовать для создания отчётов моделей. Для создания отчета ERwin

устанавливается в качестве источника данных для Crystal Reports, а запросы выполняются для метаданных ERwin. Предварительно созданные отчёты также можно запустить через пункт меню «Фиксированные отчёты» в меню «Инструменты». Хотя Crystal Reports не входит в состав Community Edition, вы можете использовать отчёты, подготовленные с помощью Report Viewer в этом выпуске ERwin;

- обновлена Архитектура уровня дизайна. ERwin Data Modeler (ERwin) предлагает гибкость для

создания согласованной архитектуры модели данных, которая полностью отвечает потребностям компании. В дополнение к объединённой логической / физической модели поддерживаются отдельные логические и физические модели. Накапливая знания о связи между компонентами связанных моделей и ведя журнал проектных решений, пользователи могут быстро определить влияние изменений на одном уровне проектирования на другой;

- усовершенствован навигатор модели Model Explorer;

- обновлён список целевых СУБД. В файле README перечислены названия и версии текущих целевых СУБД. Доступ к другим СУБД осуществляется через ODBC;

- улучшен механизм трансформаций моделей: способ создания, отображения и редактирования самих трансформаций;

- возможность просматривать как исходные, так и конечные объекты трансформаций и на логическом, и на физическом уровнях модели;

- теперь возможно быстро сгенерировать скрипт для изменения (change script) после внесения изменений в модель (на физическом уровне модели - инструменты меню, изменить скрипт / элемент генерации схемы);

- обновлён список встроенных шаблонов, в которых хранится ряд параметров для генерации схемы. Имеется отдельный файл шаблона с параметрами генерации для каждой целевой СУБД [10];

- обновлена фильтрация журналов заданий. В рабочем журнале записываются все изменения модели, сделанные в сеансе моделирования. Это важная часть способности ERwin DM: обеспечивать отмену / повтор для моделирования. Кроме того, рабочий журнал является ключевой функцией, которая позволяет пользователям оценивать влияние изменений (или запланированных изменений) и собирать документацию изменений модели для согласованности. Новая функция фильтрации задач в этой версии позволяет пользователям динамически ограничивать количество отображаемых метаданных и, таким образом, повышать удобство использования информации журнала;

- добавлена возможность сохранять все данные о сеансе сравнения в файле CCS (Complete Compare Session) и использовать его позже. Это экономит время при сравнении одних и тех же моделей (скриптов, баз данных);

- глобальный поиск и замена. На метаданные модели, с которыми трудно работать, существенно влияют функции, позволяющие пользователям использовать при разработке модели данных (такие, как вычисленные значения, наследование, макросы и замены). Несмотря на сложность и исключительность моделирования, пользователям все ещё нужны функции эффективного и простого управления изменениями в моделях крупных компаний. Такая функциональность включает в себя возможность глобального поиска конкретной информации в метаданных мо-

дели для оценки воздействия предлагаемых изменений, а также возможность глобального обновления объектов модели для обеспечения согласованного управления изменениями метаданных ERwin Data Modeler включает новую контекстно-зависимую глобальную функцию поиска и замены;

- хорошо налаженный рабочий процесс. Обновлённый однопанельный мастер сравнения позволяет разработчикам моделей запускать или завершать процесс сравнения в любом месте, а также вводить полные параметры сравнения в произвольной последовательности. Параметры «Отменить / Повторить» или возможность отменить любые, все или выбранные изменения позволяют пользователям неограниченно изучать влияние реальных изменений, снижая риск и объем выполняемой работы, связанной с отменой изменений. Опции для сеансов и наборов опций инструмента Complete Compare теперь доступны для совместного использования в моделях и / или разработчиках моделей, обеспечивая стандартизацию и повторное использование в течение всего процесса;

- прямые улучшения дизайна. При создании логической структуры данных (для скрипта и БД) учитываются все функции и функции Oracle 10g / 9i, за исключением тех, которые относятся к реляционной функциональности объектов. Ряд опций прямого проектирования для всех объектов БД теперь доступен для совместного использования в моделях и / или разработчиках моделей, обеспечивая стандартизацию и повторное использование по всему предпочтению;

- позволяет осуществлять обратное автоматическое создание структуры БД в модели для её изучения и документирования и / или для последующей миграции на платформу другой СУБД;

- графические объекты. Используя графические объекты, ERwin обеспечивает визуальное представление бизнес-правил. Графические объекты, такие как линии, эллипсы и другие, легко редактируются. Модельеры также могут настроить параметры шрифта и цвета объектов [10].

Программный продукт любой версии хорош по своему, однако наиболее предпочтительным представляется использование седьмой версии, так как компания Computer Associates прекратила поддержку четвертой версии. Конечно, ERwin 4 так же хорошо себя показывает в работе, хоть и больше не контролируется компанией, но в седьмой версии разработчики усовершенствовали рабочую среду, добавили новые панели (Action Log (журнал изменений модели), Advisories panes (информационная панель)), был обновлён список целевых СУБД. Так же характерной чертой, которая выделяет 7 версию от 4 это – улучшение поддержки Oracle 9.x и Oracle 10.x. (в 4 они просто не поддерживались), в новой версии можно открыть и конвертировать модель, сохранённую в XML-файле версии 4 [10]. Расширение функционала – главный плюс 7 версии, чем новее программа, тем более оптимизирована под нынешнее время.

Литература:

1. База данных. [электронный ресурс]. – URL: <https://www.oracle.com/ru/database/what-is-database.html>
2. ERWIN: [электронный ресурс]. – URL: <https://erwin.com/products/erwin-data-modeler/>
3. К. Дж. Дейт. Введение в системы баз данных. – 6. – М.: Вильямс, 2000. – 848 с
4. Википедия. [электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ERwin_Data_Modeler
5. M. Carla DeAngelis. Data Modeling with Erwin. – Published May 4, 2000 by Sams. – 432с. (<http://www.dwh-club.com/ru/dwh-bi-knigi/data-modeling-erwin/index.html>)
6. Агальцов В.П. Базы данных. В 2-х кн. Книга 2. Распределённые и удалённые базы данных. Учебник. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011. – 360 с.
7. Архитектура и технологии IBM eServer zSeries / В.А. Варфоломеев и др. – М.: Интернет-университет информационных технологий, 2015. – 640 с.
8. Илюшечкин, В. М. Основы использования и проектирования баз данных. Учебник / В.М. Илюшечкин. – М.: Юрайт, 2014. – 214 с.
9. Атаманов, Ю. С. Обзор базовых возможностей ERwin Data Modeler / Ю. С. Атаманов, В. С. Гончарук, С. Н. Гордеев. – Текст: непосредственный // Молодой учёный. – 2017. – № 9 (143). – С. 26-28. – URL: <https://moluch.ru/archive/143/40104/> (дата обращения: 01.05.2020)
10. Программные продукты. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.interface.ru/home.asp?artId=104>
11. И.П. Карпова. Введение в базы данных. Часть 2. [Электронный ресурс]. – URL: <http://rema44.ru/resurs/study/dblectio/dblect2.html>
12. ИНТУИТ. Лекция 2: Основные понятия баз данных [Электронный ресурс]. – URL: <https://intuit.ru/studies/courses/4426/681/lecture/14017>